

BASES PARA UNA POLITICA DE PERFECCIONAMIENTO Y EL PROGRAMA ESTUDIADO PARA EL PRESENTE AÑO

I. BASES PARA UNA POLITICA DE PERFECCIONAMIENTO

1. La política de perfeccionamiento es parte de la política educacional y debe estar, por tanto, estructurada en la perspectiva de ésta.
2. La actual política educacional plantea una nueva función para la educación y, en consecuencia, la transformación de su estructura y contenido, poniendo el énfasis en las tareas que se señalan a continuación.
3. Tareas básicas formuladas por la actual política educacional son la democratización de la educación y la unificación del sistema a través de la implantación de la Escuela Nacional Unificada, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de Educación.
4. La política de perfeccionamiento tenderá a hacer una realidad los principios, estructura y canales de participación indicados en el Decreto de Democratización y en la eventual legislación que se dicte a este respecto.
5. La política de perfeccionamiento adecuará su estructura y su acción a los organismos administrativos y de participación —descentralizados y con amplia representación de la comunidad nacional, regional y local— que se creen en relación con la nueva estructura educacional.
6. Esta nueva política de perfeccionamiento plantea las siguientes exigencias:
 - a) Un compromiso consciente de parte del trabajador de la educación con la política educacional del país y con las metas que el perfeccionamiento persigue;
 - b) una adecuación a los planes de desarrollo económico, social y educacional de la nación;
 - c) una planificación científica y democrática que asegure la adecuada correlación con la política educacional del país;
 - d) formas de trabajo socializado de las que estén excluidos el paternalismo, el verticalismo y la burocracia.
7. De acuerdo a las exigencias anteriormente planteadas, el perfeccionamiento adquiere las siguientes características específicas:
 - a) permanente, por constituir una actividad constante e inherente al trabajo docente;
 - b) masivo, por estar abierto a todos los trabajadores de la educación;
 - c) descentralizado, por estar integrado a una planificación que responde a las necesidades y requerimientos de la comunidad local, regional y nacional;
 - d) unificado, por incluir en una labor común a todos los trabajadores de la educación sin distinción de niveles o funciones específicas;
 - e) socializado, por responder a las necesidades del grupo y de la comunidad y poner en práctica formas de trabajo basadas en la cooperación y no en la competencia;
 - f) científico y sistemático, por desarrollarse de acuerdo a una planificación, programación y evaluación.

II. OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar un sistema de perfeccionamiento que contribuya al cambio del Rol de la Educación y a la transformación permanente de sus estructuras, de acuerdo con la planificación nacional.
2. Democratizar el perfeccionamiento en su generación y funcionamiento.
3. Integrar el perfeccionamiento a la planificación educacional del país y a los organismos de participación del sistema educacional.
4. Asegurar la participación consciente, real y directa de todos los trabajadores de la educación en el proce-

so de transformación permanente de las estructuras educacionales.

5. Contribuir al cumplimiento de los acuerdos del Primer Congreso Nacional de Educación en orden a estructurar una escuela democrática, nacional, unificada, científica y vinculada al proceso productivo.
6. Participar en la evaluación permanente del sistema educacional.
7. Calificar y perfeccionar profesionalmente a todos los trabajadores de la educación tanto en los problemas generales de la educación como en aquellos propios de las especialidades.
8. Asegurar la creación de un sistema eficiente de regularización de estudios y capacitación de los trabajadores de la educación en que se conjuguen las tareas de formación y de perfeccionamiento.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA 1973

1. Constituir para el perfeccionamiento una estructura operacional y descentralizada que asegure la participación de todos los trabajadores de la educación en el proceso de transformación educacional y su integración a la planificación nacional.
2. Participar en la puesta en marcha y funcionamiento de la política de democratización.
3. Participación en la puesta en marcha y funcionamiento de la Escuela Nacional Unificada.
4. Diseñar proyectos y programas que tiendan a diagnosticar y solucionar problemas educacionales y sociales de la comunidad.
5. Solucionar problemas de actualización de conocimientos, de aplicación metodológica y de evaluación surgidos en el ejercicio profesional.
6. Contribuir a la regularización de estudios y capacitación profesional de los trabajadores de la educación.

IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PERFECCIONAMIENTO

1. Los organismos culturales y educacionales (escuelas, liceos, universidades, jardines infantiles, bibliotecas, museos, institutos, grupos teatrales, etc.) de cada comuna, fracción o agrupación de comunas, según lo determinan las circunstancias, constituirán un "sistema o complejo local de educación".* Dentro de este sistema existirá un Consejo Local de Educación (cf Decreto de Democratización), encargado de la planificación educacional y de la coordinación de las medidas educacionales con las de carácter económico, social y cultural de la jurisdicción respectiva.
2. En cada Complejo Local de Educación existirá una Unidad Local de Perfeccionamiento.
3. Los planes de acción que desarrollen las unidades locales de perfeccionamiento deberán enmarcarse dentro de las líneas generales aprobadas por el Consejo Local respectivo y por la Unidad Regional de Perfeccionamiento.
4. Las unidades regionales de perfeccionamiento serán parte constitutiva de las coordinaciones regionales de educación y estarán formadas por funcionarios encargados de perfeccionamiento a nivel regional. Estos funcionarios se mantendrán en contacto permanente con las unidades locales de perfeccionamiento.

*Estos complejos educacionales se crean en la perspectiva de la estructura que adoptará el sistema educacional de acuerdo al proyecto de ESCUELA NACIONAL UNIFICADA.

5. Los planes de acción de las unidades regionales de perfeccionamiento se enmarcarán en los planes de la política nacional. De este modo se garantizará tanto la unificación como la diversificación del sistema educacional. La primera, a través de líneas generales de acción, la segunda, mediante la implementación y adaptación de estas líneas a las diversas realidades regionales.

V. FORMAS DE PERFECCIONAMIENTO

1. La Unidad Local de Perfeccionamiento determinará por sí misma las formas de trabajo más adecuadas para la realización de su labor. En cualquier caso, el reconocimiento de sus actividades corresponderá a la dirección del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
2. Entre las formas de perfeccionamiento que se proponen figuran las siguientes: talleres de educadores, cursos, seminarios, jornadas, participación en campañas generales o proyectos específicos de la comunidad, etc.
3. Los talleres de educadores constituyen una agrupación de trabajadores de la educación en torno a un proyecto específico tendiente a la solución de un problema local, regional o nacional.
4. Estas agrupaciones podrán revestir diversas formas, según sean los problemas planteados. Es así como podrán darse talleres de problemas generales de la educación, interdisciplinarios, de orientadores y de profesores jefes, de asignaturas, etc.
5. La agrupación podrá producirse por niveles de enseñanza por áreas, por establecimientos, etc.
6. De cualquier manera, estos talleres deberán circunscribir su acción a los planes de acción del Consejo Local.
7. Los cursos consistirán en un conjunto orgánico de actividades lectivas realizadas con el fin de mejorar la acción de los trabajadores de la educación.
8. Los seminarios consistirán en una serie de actividades intensivas de perfeccionamiento tendientes a mejorar y/o complementar la preparación de los trabajadores de la educación.
9. Los encuentros, jornadas, campañas, etc., serán entendidas como actividades en las que podrán participar los trabajadores de la educación y organizaciones de la comunidad individualmente o por grupos.

VI. COORDINACION Y APOYO

1. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas tendrá como función fundamental la coordinación de todo el sistema nacional de perfeccionamiento. Será responsable de su marcha y del apoyo que éste requiera.
2. Colaborarán en las actividades de apoyo, además de los organismos técnicos del Ministerio de Educación, las escuelas normales, las universidades, los centros regionales y muy especialmente todas las instituciones u organismos que desempeñan una labor dentro del desarrollo económico, político y social.
3. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Centro de Perfeccionamiento establecerá comisiones coordinadas con los organismos centrales del Ministerio de Educación y con el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación.
4. La Dirección del Centro de Perfeccionamiento, a través de su Secretaría de Estudios, tendrá a su cargo todo lo relativo al reconocimiento del perfeccionamiento realizado.

PROGRAMA PARA 1973

El programa de Perfeccionamiento para 1973 comprenderá dos etapas para cada una de las cuales habrá actividades específicas. Para la realización del programa propuesto habrá dos modalidades fundamentales de trabajo. Este programa ha sido concebido de acuerdo a lo realizado y evaluado especialmente en los años 1971 y 1972: consulta nacional y experimentación de un perfeccionamiento permanente y masivo a través de ta-

lleres de educadores de enseñanza básica (clebs), educación media (consejos locales) y las definiciones de la Escuela Nacional Unificada. Los objetivos generales y específicos para este programa de perfeccionamiento son los que corresponden a los objetivos formulados en el documento ya aprobado de Política Nacional de Perfeccionamiento para Trabajadores de la Educación.

Etapas del trabajo de perfeccionamiento para 1973

El programa consta de dos etapas. La primera etapa corresponde al primer semestre de 1973, de marzo a junio. La segunda etapa corresponde al segundo semestre, de julio a diciembre.

Actividades de la primera etapa:

- I. Organizar una estructura nacional de perfeccionamiento descentralizado;
- II. Apoyar la información y divulgación de la Escuela Nacional Unificada;
- III. Implementación de los cursos renovados de la Escuela Nacional Unificada;
- IV. Implementar la labor de la Escuela Nacional Unificada mediante proyectos específicos de ensayos generalizados que se planificarán y evaluarán en los talleres de educadores;
- V. Fortalecer la labor realizada en taller de educadores mediante el "método de proyectos";
- VI. Realización de cursos, seminarios, encuentros y jornadas.

Actividades de la segunda etapa:

- I. Implementación de los cursos renovados y de los ensayos generalizados de la Escuela Nacional Unificada;
- II. Evaluación del trabajo realizado durante el año.

Modalidades fundamentales del trabajo de perfeccionamiento.

El programa de perfeccionamiento para 1973 se efectuará sobre la base de dos modalidades: taller de educadores, y cursos, seminarios, jornadas y encuentros de perfeccionamiento.

Ambas formas deben entenderse como complementarias en la perspectiva de implantar la Escuela Nacional Unificada con una plena participación en planificación, desarrollo y evaluación y una adecuada calificación de los trabajadores de la educación.

Estas formas de trabajo serán planificadas, coordinadas y evaluadas a nivel local y regional, con el propósito de llegar a una verdadera descentralización y a una unificación del sistema de perfeccionamiento. Para este efecto, durante los primeros meses del semestre se constituirán las unidades departamentales y regionales de perfeccionamiento.

La Unidad de Perfeccionamiento Departamental deberá constituirse, en una primera instancia, con el criterio departamental de nuestra administración política, criterio que también corresponde a la administración de educación básica. La enseñanza media deberá procurar su integración a dicho criterio. Las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción podrán constituir las unidades locales de perfeccionamiento con criterios adecuados a su realidad demográfica, geográfica y productiva.

La Unidad Regional de Perfeccionamiento será coincidente con la jurisdicción de su respectiva Coordinación Regional. Eventualmente, podrán establecerse unidades provinciales de perfeccionamiento en el número que se estime conveniente dependiente de las unidades regionales. La provincia de Santiago constituirá una Unidad Regional de Perfeccionamiento por sí misma.

Taller de educadores:

El taller de educadores, según lo definido en el documento de Política Nacional de Perfeccionamiento, constituirá una forma común de trabajo de perfeccionamiento en toda la estructura educacional. Se constituirán los siguiente tipos de talleres de edu-

cadres necesarios para implementar la Escuela Nacional Unificada:

A. Taller central de establecimiento (s)

Estará constituido por los profesores, paradocentes, personal docente directivo, personal administrativo y personal auxiliar de un establecimiento o grupo de establecimientos educacionales.

Su función será estudiar todos los problemas generales que la implantación de la Escuela Nacional Unificada plantea al establecimiento o a los establecimientos educacionales cuyo personal integra el taller, tales como planes y programas de la Escuela Nacional Unificada, incorporación del trabajo productivo, integración de la comunidad al hacer educacional, etc. A este taller podrán incorporarse representantes de los centros de padres y alumnos y otras organizaciones que los integrantes del taller estimen conveniente. Además podrán ser invitadas a él personas que puedan contribuir a la implementación de la Escuela Nacional Unificada.

B. Taller de educadores de 1.º a 4.º año básico

Estará constituido por los profesores que preferentemente atiendan cursos de párvulos, como de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de educación básica. Estudiarán la innovación curricular en el 1er. año renovado. Asimismo centrarán su labor en la planificación y evaluación de experiencias de ensayos generalizados de incorporación del trabajo productivo y a la vida de la comunidad.

C. Taller de educadores de 5.º a 6.º año básico

Estará constituido por los profesores que preferentemente atiendan cursos de 5.º a 6.º de educación básica. Estudiarán la innovación curricular en el 5.º año renovado. Asimismo centrarán su labor en la planificación y evaluación de experiencias de ensayos generalizados de incorporación del trabajo productivo y a la vida de la comunidad.

D. Taller de educadores de 7.º a 8.º año básico

Estará constituido por los profesores que preferentemente atiendan cursos de 7.º a 8.º de educación básica. Estudiarán la innovación curricular en el 7.º año renovado. Asimismo centrarán su labor en la planificación y evaluación de experiencias de ensayos generalizados de incorporación del trabajo productivo y a la vida de la comunidad.

E. Taller de educadores de 1.º a 4.º año medio

Estará constituido por los profesores que preferentemente atiendan cursos de 1.º a 4.º de educación media. Estudiarán la innovación curricular en el 9.º año renovado. Asimismo centrarán su labor en la planificación y evaluación de experiencias de ensayos generalizados de incorporación del trabajo productivo y a la vida de la comunidad.

Los orientadores, paradocentes, personal administrativo, personal docente directivo y demás especialistas que el sistema cuenta en la actualidad, se incorporarán a uno de los talleres antes señalados. Estos profesionales tendrán en esta tarea labores de apoyo específico de acuerdo a su formación profesional y a los proyectos a que se aboquen los talleres de educadores. El personal paradocente, administrativo, de servicio o auxiliares realizará jornadas de perfeccionamiento con el objeto de profundizar el análisis de la Escuela Nacional Unificada y definir su rol dentro de ella y la manera de incorporarse al proceso de perfeccionamiento.

Los talleres de educadores, dentro de las líneas estructurales señaladas, tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse en su estructura y funcionamiento a los diferentes tipos de establecimientos (escuelas especiales), situaciones que plantean la realidad en el país y las necesidades de la política educacional.

PAUTA PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS TALLERES

1. Las estructuras experimentadas en básica y media durante 1972 deberán compatibilizarse con los criterios antes señalados a nivel local y regional, utilizando esas experiencias y proyectándolas en las nuevas perspectivas.

2. Como criterio general, los talleres deben estar constituidos por profesores del establecimiento, y/o constituirse en talleres que agrupen establecimientos vecinos.

En los establecimientos de un gran número de profesores pueden constituirse varios talleres en el mismo establecimiento.

3. La estructura y funcionamiento de cada taller estarán condicionados a las funciones que desempeñan. Por ejemplo, el Taller B se constituirá preferentemente para la adaptación de la enseñanza globalizada a la práctica de la Escuela Nacional Unificada; pero podrá también atender algunos problemas más específicos, como de lectura y escritura, cuando éstos adquieran relevancia.

4. La incorporación a los diferentes talleres de los trabajadores de la educación debe estar en conocimiento de los respectivos docentes directivos, de los cuales éstos dependen administrativamente.

5. Cada taller deberá designar responsables para su buena marcha e integración con el resto del sistema de perfeccionamiento.

Se sugiere: — un presidente,
— un secretario y
— un representante.

6. Es aconsejable que exista sólo un establecimiento que sirva de sede permanente de reunión a los talleres en cada unidad de perfeccionamiento. Esto permite una mayor integración y expedita comunicación entre los talleres.

7. El criterio óptimo es el de constituir talleres interdisciplinarios en que participen trabajadores de la educación tanto de básica como de media y se integren los diferentes tipos de talleres aquí sugeridos.

CURSOS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS

Los cursos, seminarios y encuentros deberán ser planificados, desarrollados y evaluados a nivel local y regional y en estrecha colaboración con las instituciones de la comunidad que existan en la unidad local.

Tipos de cursos:

- Cursos y seminarios de especialización profesional.
- Cursos y seminarios de perfeccionamiento destinados a responder a las necesidades de implantación de la Escuela Nacional Unificada.

NORMAS GENERALES:

1. El perfeccionamiento se considera como una actividad inherente al trabajo docente y, por lo tanto, la totalidad de los trabajadores de la Educación deben incorporarse al proceso de perfeccionamiento.

2. En los días destinados a perfeccionamiento los alumnos podrán realizar por sí mismos actividades de carácter educativo a través de sus respectivas organizaciones.

El Ministerio deberá prestar apoyo para que éstas se desarrollen y sean evaluadas como una experiencia educativa consecuente con la Escuela Nacional Unificada.

3. Habrá un programa de comunicación nacional para llevar a cabo en forma conjunta toda la labor de taller de educadores y perfeccionamiento.

4. El perfeccionamiento relacionado con la educación de adultos y la educación especial tendrá modalidades propias de funcionamiento a definirse a nivel local y regional de acuerdo a la política de dicho sector.